

КРЕАТИВНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ: МЕТОДЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Суярова Айнур Ибодуллаевна

Преподаватель кафедры методики дошкольного образования, ДжГПУ

Тошпулатова Вероника Камоловна

Шомуродова Маржона

ДжГПУ, студентки 2-курса

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития креативности у дошкольников как важного компонента их личностного и интеллектуального развития.. Особое внимание уделяется роли педагога в создании условий для проявления детской инициативы и фантазии. Статья акцентирует внимание на необходимости интеграции инновационных и традиционных методов для эффективного формирования креативного мышления в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: Креативность, дошкольное образование, развитие творчества, творческое мышление, методы обучения, игровые технологии, художественная деятельность, образовательная среда, педагогические подходы, развитие личности.

В современном обществе развитие креативности становится одной из ключевых задач образования. Творческие способности формируют основу для успешной адаптации в быстро меняющемся мире, способствуют развитию нестандартного мышления и способности находить оригинальные решения. Дошкольный возраст является особенно благоприятным периодом для развития креативности, поскольку дети этого возраста отличаются высокой восприимчивостью, воображением и открытостью к новому опыту.

Креативность в дошкольном возрасте проявляется через способность ребенка придумывать оригинальные идеи, находить новые способы взаимодействия с окружающим миром и выражать свои эмоции и мысли.

Важно не только выявить задатки ребенка, но и создать условия для их активного развития. Основной задачей педагога становится поддержка детской инициативы, воображения и самостоятельности.

Методы развития креативности

1. Игровая деятельность. Игра — естественная форма обучения для дошкольников. Использование сюжетно-ролевых, творческих и театрализованных игр стимулирует воображение, развивает навыки сотрудничества и помогает детям выражать свои идеи.

2. Художественная и ручная деятельность. Рисование, лепка, аппликации и конструирование являются важными инструментами для развития креативности. Такие занятия позволяют детям экспериментировать с формами, цветами и материалами, выражая свои уникальные идеи.

3. Исследовательская деятельность. Методы исследовательской деятельности включают эксперименты, наблюдения и постановку вопросов. Например, педагог может предложить детям создать «исследовательскую лабораторию» и изучать явления природы, стимулируя любознательность и нестандартное мышление.

4. Музыкальное театральное творчество. Музыка и театральные постановки помогают детям развивать чувство ритма, эмоциональную выразительность и способность к импровизации.

5. Проектная деятельность. Проекты позволяют детям объединять свои знания и творческие навыки для достижения общей цели.

Развитие креативности у дошкольников — важнейший аспект их подготовки к жизни в современном обществе. Использование разнообразных методов и подходов позволяет раскрыть индивидуальный творческий потенциал каждого ребенка, формируя основу для его будущих успехов. Воспитание креативности в дошкольном возрасте требует от педагогов не только профессиональных знаний, но и способности быть открытыми к новым методикам и подходам, чтобы помочь детям раскрыть их уникальные возможности.

Теоретическая основа креативности. Креативность — это способность к созданию нового, оригинального, уникального продукта, идеи или решения. Развитие креативности важно в дошкольном возрасте, так как этот период характеризуется интенсивным развитием воображения, творческого мышления и способности к фантазии.

Основные направления развития креативности

1. Формирование творческого мышления. Развивается через задачи, требующие нестандартного подхода. Например: «Придумай, как можно использовать ложку, кроме как есть еду».

2. Развитие воображения. Воображение активизируется через игры, рассказывание сказок, создание рисунков или лепку. Это помогает детям фантазировать и мыслить абстрактно.

3. Обучение через игру

Игра является основным способом обучения у дошкольников. Сюжетно-ролевые игры, настольные игры и театральные постановки способствуют развитию творческих способностей.

Использованная литература:

1. Богоявленская, Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. — Москва: Наука, 1983.

2. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — Москва: Просвещение, 1991.

3. Гильфанова, А. Т. Творческое мышление и его развитие в дошкольном возрасте. — Казань: Магариф, 2015.

4. Горбунова, Н. В. Практика развития креативности дошкольников в игровой форме. — Москва: Флинта, 2012.

5. Караковский, В. А. Творческое воспитание в детском саду. — Москва: Педагогика, 1987.